

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

ARQUITETURA HOSPITALAR DE UMA COMPANY TOWN EM TRANSFORMAÇÃO: DESAFIOS NA PRESERVAÇÃO DE ARQUIVOS EM MONTE DOURADO NO PARÁ

*HOSPITAL ARCHITECTURE ONE COMPANY CITY UNDER TRANSFORMATION: CHALLENGES IN
PRESERVING FILES IN MONTE DOURADO IN PARÁ*

*ARQUITECTURA HOSPITALARIA DE UNA CIUDAD EMPRESA EN TRANSFORMACIÓN: DESAFÍOS EN LA
CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS EN MONTE DOURADO EN PARÁ*

FRÓES, NADIME ALVARENGA

*Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UNAMA
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo do PPGAU-UFFA
alvarenganadime@hotmail.com*

MIRANDA, CYBELLE SALVADOR

*Arquiteta e urbanista, Doutora em Antropologia pela UFFA,
Professora Associada FAU/PPGAU/UFFA
cybelle1974@hotmail.com*

RESUMO

Monte Dourado (PA) é uma cidade-empresa que se destaca por sua arquitetura modernista com traços norte-americanos, sendo que sua estrutura inclui casas, escolas, comércio, hospital, igrejas e clubes numa área de 25.000m² aproximadamente, situada na região Norte do estado, na divisa com o Amapá. O objeto deste estudo é o reconhecimento documental projetual de sua arquitetura hospitalar, cuja sede atual foi estabelecida no início dos anos 90, mas que se originou ainda na década de 60 com uma pequena enfermaria em madeira às margens do Rio Jari. O Hospital enfrenta desafios significativos de conservação de sua estrutura e preservação dos arquivos relacionados ao projeto e execução, sobretudo, devido à decadência do Projeto Agroindustrial JARI e às transformações socioeconômicas na região. Objetiva-se assim, catalogar os arquivos existentes no acervo da instituição e documentar o edifício existente, compreendendo as modificações e adaptações do espaço e conservando a memória da população local e sua arquitetura. Através de pesquisa de caráter qualitativo, realizou-se a catalogação das peças gráficas 2D dos projetos de arquitetura e complementares por meio de registros fotográficos detalhados e levantamento bibliográfico para compreender e mapear a evolução do edifício ao longo do tempo, orientadas pelas pautas de pesquisa de Gastón e Rovira (2023). Os resultados incluem a criação de um acervo digital dos desenhos, permitindo análise acerca das técnicas de representação gráfica e das concepções projetuais, que servirão de base para a investigação do papel do hospital para a comunidade local do passado e do presente. Por fim, o trabalho contribui para a preservação da memória de Monte Dourado, visando subsidiar políticas preservacionistas e direcionando planos de investimentos para essa região que caminha rumo ao abandono. Além do que, a base de dados, integrada ao acervo do Laboratório de Memória e Patrimônio Cultural (LAMEMO/UFFA), possibilitará o desenvolvimento de pesquisas no campo que venham a revelar a identidade histórica e cultural que fazem parte das nuances da arquitetura moderna na região amazônica.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura hospitalar. Memória Cultural. Documentação de Arquitetura. Amazônia.

ABSTRACT

Monte Dourado (PA) is a company town known for its modernist architecture with North American traits, with its structure including houses, schools, commerce, hospital, churches, and clubs within an area of approximately 25,000 square meters, located in the Northern region of the state, bordering with Amapá. The object of this study is the documentary recognition of its hospital architecture, whose current headquarters were established in the early 1990s, but which originated back in the 1960s with a small wooden infirmary on the banks of the Jari River. The hospital faces significant challenges in preserving its structure and conserving the files related to its design and execution, mainly due to the decline of the JARI Agroindustrial Project and the socio-economic transformations in the region. The aim is to catalog the existing files in the institution's collection and document the existing building, understanding the modifications and adaptations of the space and preserving the memory of the local population and its architecture. Through qualitative research, the 2D graphic pieces of architectural and complementary projects were cataloged through detailed photographic records and bibliographic surveys to understand and map the evolution of the building over time, guided by the research guidelines of Gastón and Rovira (2023). The results include the creation of a digital collection of drawings, allowing analysis of graphic representation techniques and design concepts, which will serve as a basis for investigating the role of the hospital for the local community in the past and present. Finally, the work contributes to the preservation of Monte Dourado's memory, aiming to support preservation policies and directing investment plans for this region that is heading towards abandonment. Additionally, the database, integrated with the collection of the Laboratory of Memory and Cultural Heritage (LAMEMO/UFGA), will enable the development of research in the field that may reveal the historical and cultural identity that are part of the nuances of modern architecture in the Amazon region.

Keywords: Hospital architecture. Cultural Memory. Architecture Documentation. Amazon.

RESUMEN

Monte Dourado (PA) es una ciudad-empresa que se destaca por su arquitectura modernista con rasgos norteamericanos, siendo que su estructura incluye casas, escuelas, comercio, hospital, iglesias y clubes en un área de aproximadamente 25.000 metros cuadrados, ubicada en la región Norte del estado, en la frontera con Amapá. El objeto de este estudio es el reconocimiento documental proyectual de su arquitectura hospitalaria, cuya sede actual fue establecida a principios de los años 90, pero que se originó en la década de 1960 con una pequeña enfermería de madera en las orillas del río Jari. El Hospital enfrenta desafíos significativos en la conservación de su estructura y la preservación de los archivos relacionados con el proyecto y la ejecución, principalmente debido al declive del Proyecto Agroindustrial JARI y las transformaciones socioeconómicas en la región. El objetivo es, por lo tanto, catalogar los archivos existentes en el acervo de la institución y documentar el edificio actual, comprendiendo las modificaciones y adaptaciones del espacio y conservando la memoria de la población local y su arquitectura. A través de una investigación de carácter cualitativo, se llevó a cabo la catalogación de las piezas gráficas en 2D de los proyectos de arquitectura y complementarios mediante registros fotográficos detallados y una revisión

bibliográfica para comprender y mapear la evolución del edificio a lo largo del tiempo, guiados por las pautas de investigación de Gastón y Rovira (2023). Los resultados incluyen la creación de un acervo digital de los dibujos, permitiendo el análisis de las técnicas de representación gráfica y los conceptos proyectuales, que servirán de base para investigar el papel del hospital para la comunidad local del pasado y del presente. Finalmente, el trabajo contribuye a la preservación de la memoria de Monte Dourado, con el objetivo de apoyar políticas de preservación y dirigir planes de inversión para esta región que se encamina hacia el abandono. Además, la base de datos, integrada con el acervo del Laboratorio de Memoria y Patrimonio Cultural (LAMEMO/UFPA), permitirá el desarrollo de investigaciones en el campo que puedan revelar la identidad histórica y cultural que forman parte de las sutilezas de la arquitectura moderna en la región amazónica.

Palabras clave: Arquitectura hospitalaria. Memoria Cultural. Documentación de Arquitectura. Amazonía.

INTRODUÇÃO

Monte Dourado, no Pará (figura 01), é um exemplo notável de cidade-empresa que se distingue pela sua arquitetura modernista com influências norte-americanas, um legado do ambicioso Projeto Agroindustrial Jari iniciado na década de 1960. Situada às margens do Rio Jari, essa cidade foi projetada para servir às necessidades industriais e sociais do empreendimento, dispondo de uma infraestrutura abrangente que incluiu residências, escolas, comércio, igrejas, clubes e, em destaque, um hospital. Contudo, hoje em dia o hospital enfrenta desafios substanciais relacionados à conservação de sua estrutura física e à preservação da documentação dos projetos de arquitetura e engenharia que fazem parte de seu próprio acervo, agravadas especialmente pelo declínio do Projeto Jari e as mudanças socioeconômicas na região.

Figura 01: Cidade de Monte Dourado em 1973.

Fonte: José Soares Furtado (2015).

Conforme a fala de Bellotto (2014)ⁱ, os arquivos são um complexo de documentos, sendo centralizadores de um sistema interno de informações e reflexo de relações, importantes para o cumprimento do papel que cabe a uma instituição em uma determinada sociedade. Dessa forma, o estudo visa reconhecer e documentar a arquitetura hospitalar dessa complexa teia urbana dotada de significados, concentrando-se na catalogação e análise dos arquivos relacionados ao projeto do edifício do Hospital Municipal de Monte Dourado (HMMTD).

O objetivo central é preservar a memória arquitetônica e social da comunidade local de Monte Dourado, abordando as modificações estruturais e funcionais do hospital ao longo do tempo. Os objetivos específicos incluem a catalogação dos arquivos existentes no acervo da própria instituição hospitalar, realizando levantamento da documentação do edifício atual e projetos disponibilizados,

através de registros fotográficos e pesquisa bibliográfica. A metodologia utilizada de caráter qualitativo, se baseia especialmente nas diretrizes de pesquisa de Gastón e Rovira (2023), conduzindo o mapeamento da evolução do edifício ao longo dos anos.

Com a pesquisa em desenvolvimento, neste artigo expõem-se resultados parciais, no qual novas análises e outras documentações podem ser incorporadas no trabalho vinculado ao Laboratório de Memória e Patrimônio Cultural da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade Federal do Pará (UFPA), desempenhando um papel fundamental na preservação da memória arquitetônica de Monte Dourado.

O texto estrutura-se em 4 seções. A primeira refere-se a uma abordagem sobre o desenvolvimento da região e da arquitetura hospitalar da cidade. Em seguida, apresenta-se os procedimentos metodológicos empregados para a catalogação e preservação dos documentos. Posteriormente, são apresentadas as discussões acerca das análises projetuais com base no acervo digital criado, mostrando a evolução do prédio, desde sua criação até as modificações estruturais e funcionais ocorridas ao longo do tempo. Por fim, conclui-se destacando a contribuição do trabalho para a preservação dos documentos encontrados e da memória local.

O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO E DO HOSPITAL

O Complexo Industrial e Agroflorestral da Jari Celulose S/A foi idealizado e implantado em 1967 pelo empresário norte americano Daniel Ludwig na região do Vale do Rio Jari, em plena Amazônia como parte de seu processo de modernização. Santos (2012), destaca que o Projeto ocupa 1,3 milhão de hectares distribuídos em terras nos estados do Pará (55%) e do Amapá (45%), considerando a exploração de áreas florestais e outras atividades agrícolas, minerais e industriais.

A fábrica de celulose localiza-se no distrito industrial de Munguba/PA a aproximadamente 18km de Monte Dourado, posicionando-se próximo ao Rio como estratégia de acesso e fluxos. Ludwig tomou posse das terras que até então eram de portugueses e com capital estrangeiro, investiu fortemente na criação do megaprojeto, implantando sistemas de engenharia e mecanismos para impulsionar o capital, trazendo técnicas e tecnologias para a exploração de produtos naturais na região (Thalez; Couto, 2007). No entanto, o Projeto não obteve sucesso e apesar disso, chegou a desenvolver uma ampla infraestrutura para a produção e escoamento de celulose, que incluiu uma fábrica de celulose, usina termelétrica, a cidade planejada de Monte Dourado, porto fluvial, ferrovia, um aeroporto, entre outros (Santos, 2012).

A pequena cidade de Monte Dourado faz parte do distrito do município de Almeirim, no estado do Pará. Fundada em 1967 e projetada pelo Engenheiro paraense Rodolpho Pereira Dourado Neto, do qual se dá a origem de seu nome, foi o principal núcleo urbano onde o projeto estruturou-se, a fim de atender e abrigar todos os funcionários da Empresa. Assim, estabeleceu-se como uma

"*company town*" designação que se refere a núcleos urbanos planejados para atender grandes empreendimentos econômicos (Trindade Júnior, 2005). Também chamada de "cidade na floresta", serve como base de apoio às empresas que exploram recursos naturais para atender demandas do mercado externo, onde a interação com a floresta é mais externa do que interna à região onde se implantam (Trindade Júnior, 2010).

Na época do apogeu da Empresa, a região vivenciou uma verdadeira transformação, Lins (2001) destaca que a Jari precisou assumir encargos em virtude de sua implantação, através do fornecimento de uma infraestrutura tida como revolucionária, incluindo habitação, transporte, educação, saúde, drenagem, esgotos etc.

Foi então que ainda em 1967, conforme declaração de Neto (2015)ⁱⁱ, o engenheiro responsável pelos projetos na época, deu-se início a construção de uma pequena enfermaria em madeira as margens do Rio Jari (figura 2). Ele descreve como as primeiras solicitações para novas instalações surgiram rapidamente, levando ao projeto de uma enfermaria com doze leitos, consultório médico, sanitários, e área para atendimento, além de alojamentos para equipe médica e auxiliares. O engenheiro enfatizou a importância de escolher um local de fácil acesso aos ribeirinhos, os quais seriam atendidos de graça naquela região, assim optando pelo lado direito do Monte Dourado, em um nível baixo do terreno em relação à fonte de água chamada "olho d'água".

Figura 2: Enfermaria em construção em Monte Dourado, foto de 1967.

Fonte: Rodolpho Pereira Dourado Neto (2015).

Com o passar dos anos, as atividades do Projeto se expandiram, tornando-se necessária uma estrutura melhor para o atendimento médico dos funcionários e moradores da região. Lins (2001), aponta que em 1974, instalou-se provisoriamente a estrutura do que viria a ser o primeiro hospital da cidade. E, considerando a abrangência de atuação da empresa, foram necessários a criação de diversos Centros de Saúde denominados de Unidades Sanitárias, criados para atender aos núcleos populacionais, uma vez que o Projeto se estendia as Silvivilasⁱⁱⁱ.

O Hospital de Monte Dourado era o núcleo básico que controlava e coordenava todas as atividades do Programa de Saúde Integral, desde a educação sanitária, medicina preventiva e curativa, até a cirurgia hospitalar. O hospital foi denominado Unidade de Saúde Integrada de Monte Dourado (LINS, p.96, 2001).

Uma vez que a estrutura da enfermaria já não existe atualmente, sugere-se que o referido Hospital criado em 1974 faz menção ao atual Hotel Batista e Silva, antes conhecido por Hotel Vanguarda, o qual abrigava antigamente o Hospital da cidade. A integralidade das ações e serviços oferecidos pelo sistema de saúde da cidade na época, atendia comunidades próximas e até mesmo a Sede Municipal, "os casos mais graves acontecidos em Almeirim eram atendidos no Hospital de Monte Dourado, nos casos de muita emergência os aviões da Jari iam buscar o paciente em Almeirim" (Lins, 2001, p. 98).

Para ofertar mais serviços e se adequar as normas vigentes da época, foi então criado um Hospital em 1991 (figura 3), vinculado ao Ministério da Saúde através da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).

Figura 3: HMMTD inaugurado em 01 de novembro de 1991.

Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de Almeirim (2024).

Esse, objeto deste estudo, foi implantado em novo terreno com características de solo elevado em relação ao restante da cidade, possuindo uma estrutura muito mais eficiente naquele contexto. A edificação foi adaptada aos novos usos, renovando os espaços aos critérios de higiene e acessibilidade, o que resultou em uma obra com referências aos espaços modernos.

Contudo, destaca-se que o modo de vida da população e o usufruto da infraestrutura da cidade são constantemente afetados pelas diferentes fases de atuação do Projeto Jari, diante de seu colapso financeiro e atividades relacionadas a impactos ambientais, desperdícios de recursos humanos (Greissing, 2012) e o clima de incerteza em relação ao seu destino (Lins, 2001).

Em 2022, a Jari Celulose S/A decretou falência e suas atividades foram paralisadas (Feijão, 2022). Em agosto de 2023, houve tentativa de retomada da Empresa (Portal Celulose, 2023), mas em 2024 as atividades foram novamente interrompidas. Esses fatores impulsionaram o êxodo populacional, resultando no abandono da cidade com muitas residências vazias. Da mesma forma, experiências passadas das “company towns” Belterra e Fordlândia, receberam metaforicamente o título de “cidades-fantasma” pela decadência após o fechamento da empresa que as geriam (Miranda; Lima, 2021).

Diante do contexto socioeconômico enfrentado, atividades e serviços deixaram de ser oferecidos na cidade, incluindo aqueles que eram parte integrante do atual Hospital, que outrora foi uma referência no Vale do Jari. Grande parte do conjunto arquitetônico hospitalar foi desativada com o passar dos anos e junto a estrutura física, também foram abandonados muitos materiais, equipamentos e documentos, mas que ainda tem a possibilidade de serem acessados.

A Instituição Hospitalar hoje é sustentada pela Prefeitura Municipal de Almeirim e recebe alguns poucos investimentos e manutenção. Apesar do esforço em manter o acervo arquivístico de prontuários e outros documentos preservados, os projetos de arquitetura e engenharia não são armazenados e conservados em local específico.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A organização dos arquivos físicos foi iniciada in loco no Hospital como parte do trabalho vinculado a pesquisa: “INDICADORES TECTÔNICOS EM HOSPITAIS MODERNOS: humanização e preservação arquitetônica” do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPA. A identificação do local onde os arquivos da arquitetura hospitalar de Monte Dourado estavam armazenados tornou-se essencial. Inicialmente, foram localizados os projetos complementares ao de arquitetura. Subsequentemente, uma parte do projeto arquitetônico foi encontrado, exigindo a busca de documentos adicionais.

Com o material coletado, tornou-se necessário organizar os projetos por tipologia (figura 4), para facilitar a catalogação e deslocamento dos arquivos de Monte Dourado para Belém (sede da Universidade), uma vez que a administração do Hospital disponibilizou os documentos para análise a ser realizada pelo Laboratório de Memória e Patrimônio Cultural (LAMEMO/UFPA).

Dessa forma, os documentos foram separados com base nas informações contidas nos selos das pranchas, especificando as categorias de projeto de arquitetura, projeto estrutural, instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações sanitárias e de gás.

Figura 4: Organização das plantas do Hospital de Monte Dourado.

Fonte: Nadime Alvarenga (2024).

No LAMEMO, o acervo das peças gráficas 2D disponibilizadas pela Instituição Hospitalar foram totalmente digitalizadas através de registros fotográficos detalhados com uma câmera de alta resolução, um procedimento dirigido ao acesso, difusão e preservação de acervos documentais, onde há a conversão de documentos arquivísticos em formato digital (Conselho Nacional de Arquivos, 2010). Realizou-se a revisão de 313 pranchas de projetos para categorizá-las em um formato de indexação e armazená-las de forma a facilitar a busca e o acesso rápido às informações. A tabela abaixo mostra o resultado dessa organização:

Tabela 1: Quantidade de pranchas digitalizadas e mídias geradas por tipo de Projeto do HMMTD.

ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	QUANTIDADE DE PRANCHAS	QUANTIDADE DE MÍDIAS (FOTOS)
Arquitetura	82	447
Estrutural	102	412
Instalações elétricas	47	210
Instalações hidráulicas	37	170
Instalações sanitárias	43	176
Instalação de gás	01	07
Documentos extras		20
Total	312	1.442

Fonte: Nadime Alvarenga (2024).

Sobre os critérios de nomenclaturas de arquivos de arquitetura, Gastón e Rovira (2023) orientam que os títulos devem ter o máximo de informações, mas com poucos dígitos, fazendo com que as pessoas consigam identificar o conteúdo ainda na nomeação do material por meio de abreviações do código do país, sobrenome do arquiteto, ano e nome da obra, tipo e autor do documento e conteúdo da imagem. Dessa forma, as mídias digitais geradas foram assim nomeadas: “BRA_HelioM_AlexandreO_FlavioV_1983HMTD_Hospital_ProjArqPB”, alterando as abreviações conforme os selos contidos nas pranchas de cada projeto.

Essa organização foi acompanhada de pesquisa bibliográfica, metodologia fundamental e complementar as análises documentais para interpretar e contextualizar adequadamente os dados (Bardin, 2016). Conforme mostrado no quadro 1, o material foi separado em pastas por categorias de projetos e seus conteúdos:

Quadro 1: Organização dos arquivos catalogados referentes ao HMTD.

NOME DA PASTA	ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	CONTEÚDO DAS PRANCHAS
Pasta 01	Arquitetura	Planta de urbanização e paisagismo; Planta baixa; Planta de cobertura e detalhamentos; Plantas de adaptações e ampliações internas; Detalhamentos de bancadas; Detalhamentos de esquadrias; Cortes; Fachadas.
Pasta 02	Estrutural	Armação de vigas; Armação dos pilares; Armação de lajes; Armação e forma das cintas; Armação das sapatas; Formas; Armações e detalhamentos de elementos de arquitetura; Locação, carga e fundação.
Pasta 03	Instalações Elétricas	Luz e força de alimentadores; Distribuição geral; Convenções e especificações; Circuito para chamadas de enfermeiras.
Pasta 04	Instalações Hidráulicas	Isométricos; Instalação de água fria; Distribuição; Ampliações; Reservatórios elevados e aterrados; Detalhamentos.
Pasta 05	Instalações Sanitárias	Instalação de esgoto; Rede geral; detalhamentos.
Pasta 06	Instalações de Gás	Instalação de gás do pavimento térreo.
Pasta 07	Documentos Extras	Anotações; Especificações de materiais; Listagem de pranchas; Planta do Ambulatório de Munguba; Planta do Hospital de Almeirim.

Fonte: Nadime Alvarenga (2024).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos foram derivados dos materiais organizados e categorizados, os quais passaram a integrar de forma digital o acervo do LAMEMO. Numa análise mais aprofundada sobre a arquitetura do Hospital, foi possível identificar diferentes camadas de sua estrutura, funcionalidade e estética, tal como o trabalho desenvolvido por Miranda e Leal (2022), que utilizam de uma abordagem estratégica para investigar a arquitetura hospitalar moderna.

Identificou-se que o projeto começou a ser desenvolvido em 1983 de forma coletiva pelos arquitetos Hélio Müller, Alexandre F. Oliveira e Flávio Villas Boas através do extinto Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) criado em 1942, que teve suas funções incorporadas a FUNASA em 1990, a qual também estabelecia relações com educação, capacitação e pesquisa (Santiago et al. 2020). Dentro de uma tipologia projetual adotada pelo SESP na época, a edificação denominava-se como “Unidade de Saúde 50/75 leitos”.

Destaca-se que o contexto histórico em que o projeto se desenvolvia, foi marcado por diversos eventos. Em 1982, o empresário Daniel Ludwig desiste do Projeto Jari e o controle é repassado para um grupo de empresários da Empresa Caemi (Thalez; Couto, 2007). Esse fato pode ter catalisado a mudança súbita nos planos de desenvolvimento regional, gerando uma necessidade de novas infraestruturas para apoiar a comunidade afetada, além de motivar esforços para diversificar a economia local.

Outro acontecimento significativo ocorreu em 1987, com a criação do Município de Laranjal do Jari, inicialmente denominado de “Beiradão”, dado em virtude do grande número de imigrantes que chegavam a Monte Dourado em busca de emprego. Essas pessoas enfrentavam desafios para encontrar oportunidades no mercado de trabalho devido às crises frequentes no Projeto Jari, passando assim a ocupar o outro lado do Rio (Pinto, 1986). Essa dinâmica sugere que evento como tal, podem influenciar diretamente a expansão de serviços essenciais, como instituições de saúde, para atender às demandas emergentes da população.

Em publicação realizada pelo SESP provavelmente na década de 1950 e disponível para consulta na Biblioteca do Instituto de Pesquisas Hospitalares Arquiteto Jarbas Karman (IPH), revela-se que o arquiteto Hélio Müller, responsável pelo projeto do HMMTD, fazia parte do corpo técnico da Divisão de Engenharia do SESP, de uma seção especializada em arquitetura hospitalar. Assim como possivelmente o Arq. Alexandre Oliveira e o Arq. Flavio Villas Boas também integravam essa Divisão.

A publicação em questão da autoria de Hélio e outros arquitetos, é um “guia composto dos elementos constitutivos do que modernamente se recomenda para hospitais de pequena capacidade” (BRASIL, 1952, p.03,) com base nos princípios de organização e planejamento hospitalares mais atualizados da época.

Os setores padronizados são apresentados com indicações de soluções técnicas moduladas e lista numerada de mobiliários e equipamentos necessários para o funcionamento dos ambientes (figura 5):

Figura 5: Laboratório para Hospitais Gerais de 100 Leitos - Guia de Padrões Mínimos Hospitalares.

Fonte: Instituto de Pesquisas Hospitalares (IPH) (2024).

Carvalho (2017) destaca que o "Guia de Padrões Hospitalares" foi fundamental para a criação das normas atuais na arquitetura de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) no Brasil, servindo de base para a legislação. Silva (2001) acrescenta que a origem dos hospitais modernos remonta aos séculos XVII e XVIII, especialmente após o incêndio do Hôtel-Dieu de Paris, que marcou a modernização do Hospital enquanto tipologia e instituição. Nos anos 80, ao conceber o HMMD, os projetistas reinterpretaram o modernismo, integrando princípios desse estilo e adequando-os às diretrizes de saúde dos anos 50, influenciadas pelo "Guia Padrões Hospitalares". Isso é evidente em setores do hospital, como o laboratório e a sala de colheita de sangue (figura 6), onde o layout especialmente reflete essas premissas.

Figura 6: Laboratório previsto no Projeto do HMMD.

Fonte: Acervo do HMMD (2024).

bloco de apoio. Essa estrutura estabeleceu diferentes eixos de circulação com controles de fluxos.

Com base no programa arquitetônico, os volumes do partido têm relação direta com a funcionalidade do prédio, considerando que os ambientes são dispostos em agrupamentos para abrigar atividades complementares. Silva (2001), chama esse tipo de organização de “zoneamento funcional”, característica presente em edifícios hospitalares, onde há uma certa homogeneidade funcional das atividades determinadas.

As fachadas da edificação são organizadas de forma linear, utilizando pintura acrílica e revestimentos de tijolinhos remetendo à arquitetura residencial marcante da *Company Town*, além do uso de cobogós nas fachadas oeste e uso de brises horizontais nas fachadas laterais, elementos modernistas usados para soluções de conforto térmico.

As circulações externas que circundam as fachadas, são cobertas pelos beirais do telhado estruturado em madeiramento composto por escoras, terças, caibros e pontaltes, informação essa obtida nas plantas de cobertura e cortes analisados. As coberturas dos pavilhões, são em telha de fibrocimento do tipo duas águas, e apoiam-se em inúmeros pilares que garantem harmonia e ritmo as fachadas.

Apesar de não possuírem grandes proporções, os vãos das janelas se estendem ao longo dessas vistas. As portas foram especificadas em madeira, enquanto as janelas combinam vidro e madeira. Conforme Miranda e Leal (2022), o uso das esquadrias em ambientes hospitalares, de acordo com os ideais modernistas, tinha funções específicas no tratamento de doenças, especialmente ao considerar a entrada de iluminação no interior do prédio.

Em relação a parte interna, corredores e ambientes foram revestidos com piso cerâmico, enquanto para os espaços externos foi considerado o piso cimentício. O forro em laje pintada na cor branca, foi o padrão especificado para o Hospital.

O projeto estrutural desenvolvido pelos engenheiros Eduardo C. T. Bastos e Helmany Murtinho Filho, aponta que a base da estrutura de alguns elementos se assentou em lastro de concreto ciclópico de 15cm, um tipo que utiliza pedras ou seixos maiores em sua composição. Vigas, pilares e lajes de concreto armado, compõem a estrutura do prédio, sendo a fundação do tipo sapatas isoladas de concreto em formato retangular e quadrado.

O engenheiro Francisco de Assis Quintieri, desenvolveu os projetos de instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. O projeto elétrico considerado, atendeu todas as áreas operacionais da Instituição, sendo prevista iluminação indireta e distribuição de luz, força e emergência, assim como a instalação de equipamentos de sistemas refrigerados como o ar-condicionado.

Em relação ao projeto de instalações hidrossanitárias, foi estabelecida a canalização de água fria e quente de modo a ocorrer sobre a laje do teto, chegando a ser previstos o uso de cisternas e coletores solares para o aquecimento da água. Além da utilização da bomba centrífuga, foram

identificados no projeto a construção de um reservatório superior e um inferior, bem como a rede de esgoto e gás do Hospital.

Algumas plantas analisadas, mostram que no ano de 1988, já se previam ampliações no HMMTD no bloco da emergência, essas sob responsabilidade técnica da Nortop Topografia e Engenharia LTDA. Costeira (2014) observa que, no século XX, os edifícios hospitalares passaram a ter estruturas físicas com conformações mistas. As plantas desses edifícios foram projetadas para permitir a ampliação e a incorporação de novos serviços e usuários, em resposta ao grande avanço da ciência médica e ao aumento da demanda, resultando na inclusão de populações que anteriormente não tinham acesso a essas instituições.

De fato, com a intensa procura da população local aos serviços de saúde, foram necessárias ao longo do tempo as modificações físico-estruturais no Hospital de Monte Dourado, sendo essas mais explícitas para atender novos usos. Diante do contexto da pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2) no ano de 2021, o Hospital passou por algumas adaptações a fim de abrigar o Centro de Triagem da Covid-19, com o intuito de oferecer para a população naquele período, um atendimento humanizado e a ampliação da capacidade ao enfrentamento a pandemia junto ao Vale do Jari, conforme a Prefeitura de Almeirim (2021)^{iv}. Em 2022, o prédio passa a receber novos sistemas de atendimento especializado, através do Centro de Telemedicina, permitindo que as consultas sejam realizadas por um médico com a orientação de um especialista à distância, do Hospital Albert Einstein de São Paulo (Prefeitura de Almeirim, 2002).

Contudo, é importante destacar que hoje em dia, o terceiro pavilhão do conjunto arquitetônico, encontra-se praticamente todo desativado, houve tentativa de reforma de sua estrutura, mas a obra encontra-se paralisada. Quem adentra ao Hospital, percebe que há uma transição nítida entre as áreas utilizadas, subutilizadas e abandonadas. Acontecimento impulsionado pelo fato de mais de 1000 funcionários que foram desligados das empresas Jari Celulose/SA, Cadam/SA, e outras empresas terceirizadas da região (Cruz, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De modo geral, a população de Almeirim tem duas importantes memórias sobre Monte Dourado, o que ela era “no auge do Projeto Jari” e no que se tornou atualmente. Assim, o HMMTD funciona como um elo vivo que interliga esses dois momentos da história através da sua materialidade. O Hospital resiste ao tempo através de seus elementos espaciais e sua funcionalidade junto ao Vale do Jari.

A catalogação de documentos antigos é uma forma importante de salvaguardar o patrimônio arquivístico. Através de inventários estruturados em instituições acadêmicas, é possível estimular a reflexão sobre tomadas de decisões projetuais no campo de arquitetura e urbanismo e os diálogos para a preservação de edifícios arquitetônicos com traços modernistas, os quais são de suma importância para compreender o país enquanto território cultural, social e econômico.

Apresentou-se premissas que moldaram o principal edifício hospitalar de Monte Dourado, além de sua concepção como cidade-empresa, com ênfase na

influência do modernismo em seu desenvolvimento e construção. Foram atingidos os objetivos propostos, que incluíram a análise histórica e arquitetônica do Hospital, mostrando as influências externas no seu planejamento e a compreensão de sua configuração. A catalogação das plantas, permitiu documentar não apenas o prédio em si, mas sua história e memória social a ele relacionados. No entanto, apesar dos resultados, o estudo enfrentou alguns desafios. Primeiramente, a falta de disponibilidade de pesquisas relacionadas ao espaço construído da cidade e a limitação de fontes históricas e documentos arquitetônicos, restringindo a compreensão do processo projetual em sua totalidade.

Para prosseguir com o desenvolvimento deste estudo, sugere-se novas abordagens sobre a Company Town como cadeia formada por diferentes relações que influenciam aspectos de seu sistema de saúde. A ampliação da pesquisa documental, permite uma análise mais aprofundada e precisa sobre o planejamento, a construção da cidade e do próprio hospital. Assim como novas visitas in loco, possibilitam a identificação das áreas abandonadas e dos usos que estão em funcionamento no prédio, bem como fazer o comparativo entre o projeto original e o que foi executado ou modificado.

Por fim, a pesquisa contribui para a preservação da memória de Monte Dourado, subsidiando futuras políticas preservacionistas e direcionando planos de investimentos para essa região que caminha rumo ao abandono. Além disso, a base de dados, integrada ao acervo do Laboratório de Memória e Patrimônio Cultural (LAMEMO/UFGA), possibilitará o desenvolvimento de estudos no campo que venham a revelar a identidade histórica e cultural que fazem parte das nuances da arquitetura moderna na região amazônica.

AGRADECIMENTOS

Este artigo integra a pesquisa INDICADORES TECTÔNICOS EM HOSPITAIS MODERNOS: humanização e preservação arquitetônica, apoiado pela Chamada CNPq Nº 09/2022 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa – PQ.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011. 229p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Serviço Especial de Saúde Pública (SESP). **Padrões Mínimos Hospitais**, de Oscar Valdefaro, Roberto Nadalutti, Israel B. Correa e Hélio Muller, 1952.

CARVALHO, Antônio. P. A. **Normas de Arquitetura de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde no Brasil**. In: Revista | Magazine14 Especial Centenário, v. 14, p. 23-45, 2017.

CONARQ. Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ). **Recomendações para Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes**. Brasília: CONARQ, 2010. Disponível em: <https://www.gov.br/conarq/pt-br/centrais-de->

conteudo/publicacoes/Recomendacoes_digitalizacao_completa.pdf.Acesso em: 03 jul. 2024.

COSTEIRA, E. M. A. **Arquitetura hospitalar: história, evolução e novas visões.** Revista Sustinere, v. 2, n. 2, p. 57–64.2. 2014.

FEIJÃO, Antônio J. **Jari Celulose: hora de dizer adeus.** A Gazeta do Amapá, 2022. Disponível em: <https://agazetadoamapa.com.br/coluna/2656/jari-celulose-hora-de-dizer-adeus>. Acesso em: 28 nov. 2023.

GASTÓN, Cristina; ROVIRA, Teresa. **O Projeto Moderno: Pautas de Pesquisa.** Tradução Nicolás Sica Palermo. 1. ed. São Paulo: Editora Sulina, 2024. 144 p.

GREISSING, A. **The Jari Project Managed By The Orsa Group: Corporate Social Responsibility Applied To The Amazon Context.** Sustainability in Debate, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 57–74, 2012.

LINS, Cristóvão. **Jari: setenta anos de história.** 3ª Ed. Rio de Janeiro. DATAFORMA, 2001.

MALARD, M. L. **As aparências em arquitetura.** Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.

MIRANDA, Cybelle S.; LIMA, Zâmara Elaine A. **Fordlândia e Belterra: percursos etnográficos e a patrimonialização da Arquitetura em madeira.** Arquitetura + Arte, São Paulo, ano 16, v. 01, n.21, e168, p. 1-23, jan./jul./2021. Disponível em: <[http://revista5.arquitetonica.com/index.php/periodico-1/ciencias-sociais aplicadas/fordlandia-e-belterra-percursos-etnograficos-e-a-patrimonializacao-da-arquitetura-em-madeira](http://revista5.arquitetonica.com/index.php/periodico-1/ciencias-sociais-aplicadas/fordlandia-e-belterra-percursos-etnograficos-e-a-patrimonializacao-da-arquitetura-em-madeira)>. Acesso em 28 nov. 2023.

MIRANDA, Cybelle S.; LEAL, Larissa S. **Por varandas, brises e cobogós: arquitetura sanatorial no Hospital Barros Barreto em Belém.** In: MELO, Alcília A. A; CHAVES, Celma (orgs.). *Conexões modernas no Brasil [recurso eletrônico]: documentar, conservar, conectar.* Campina Grande: EDUFCCG, 2022. p. 93-115. Disponível em: <<http://lamemo.arq.br/wp-content/uploads/2023/09/conexoes-modernas-no-brasil.pdf>>. Acesso em: 03 jun de 2024.

PINTO, Lucio Flavio. **Jari: toda a verdade sobre o projeto de Ludwig: as relações entre estado e multinacional na Amazônia.** São Paulo: Marco Zero, 1986.

PORTAL CELULOSE. **Jari Celulose anuncia retomada de atividades.** Portal Celulose, 2023. Disponível em: <<https://portalcelulose.com.br/jari-celulose-anuncia-retomada-de-atividades/>>. Acesso em: 02 out. 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM. **Inauguração do Centro de Telemedicina em Monte Dourado.** Disponível em: <https://almeirim.pa.gov.br/inauguracao-do-centro-de-telemedicina-em-monte-dourado/>. Acesso em: 11 mai. 2024.

SANTIAGO, Cristine; PUGLIESI, Erica; MASSUKADO, Luciana; KOTAKA, Filomena. **Contribuições da Fundação Nacional de Saúde na pesquisa em saúde e saneamento no Brasil.** Saúde e Sociedade, vol. 29, núm. 2, 2020.

SANTOS, Emmanuel R. C. **Amazônia setentrional amapaense: do “mundo” das águas às florestas protegidas.** 2012. 276 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2012.

SILVA, Kleber Pinto. **A ideia de função para a arquitetura: o hospital e o século XVIII: parte 1/6. Considerações preliminares e a gênese do hospital moderno: Tenon e o Incêndio do Hotel-Dieu de Paris.** *Arquitextos*. n. 060. São Paulo: Vitruvius, fev. 2001. Disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.009/919/pt>>. Acesso em: 03 jun. 2024.

THALEZ, G. M.; COUTO, M. E. A. **O Complexo Jari Celulose como prótese tecnológica no espaço paraense e suas implicações na formação do Município de Laranjal do Jari (AP).** *Revista Geografia em Atos, Presidente Prudente*, v. 2, n. 7, 2007. Disponível em: <<https://revista.fct.unesp.br/index.php/geografiaematos/article/view/236>>. Acesso em: 29 jun. 2024.

TRINDADE JÚNIOR, Saint-Clair C. da. **Cidades na floresta: os “grandes objetos” como expressões do meio técnico-científico informacional no espaço amazônico.** *Revista IEB*. (50), 2010, set./mar. p. 13-138. Disponível em: <<https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/wp-content/uploads/2011/05/34662-Texto-do-artigo-40614-1-10-20120722.pdf>>. Acesso em: 02 out. 2023.

TRINDADE JÚNIOR, Saint-Clair C. da. **Grandes Projetos, Urbanização do Território e Metropolização na Amazônia.** *Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina*. Universidade de São Paulo. São Paulo. p. 15918 – 15934. mar. 2010. Acesso em: 02 out. 2023.

NOTAS

ⁱ O SENTIDO DOS ARQUIVOS. Heloísa Liberali Bellotto (Conferência pronunciada no I Ciclo de Palestras da Diretoria de Arquivos Institucionais – DIARQ. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 7 de abril de 2014). Disponível em: <<https://www.ufmg.br/diarq/confira-a-fala-da-professora-heloisa-bellotto-no-i-ciclo-de-palestras-da-diarq/>>. Acesso em: 28 de jun. 2024.

ⁱⁱ NETO, Rodolpho P. D. Postagem de Rodolpho Pereira Dourado Neto no Facebook. Pioneirismo “MONTE DOURADO” - CAPÍTULO – V. 12 de agosto de 2015. Disponível em: <<https://www.facebook.com/profile/100000276760524/search/?q=consult%C3%B3rio>>. Acesso em: 03 nov. de 2023.

ⁱⁱⁱ As silviculturas são unidades comunitárias que foram projetadas e implantadas em áreas estratégicas do Projeto Florestal Jari (LINS, 2001), tais como São Miguel, Braço, Planalto, Munguba, Bandeira, entre outras.

^{iv} ALMEIRIM, Prefeitura Municipal. Postagem de Prefeitura Municipal de Almeirim -PMA no Facebook. Monte Dourado ganha Centro de Triagem da Covid-19. 22 de abril de 2021. Disponível em: <<https://www.facebook.com/watch/?v=367048737978324>>. Acesso em: 03 nov. de 2023.